

Клиника заболевания у больных эпилепсией, перенесших COVID-19.

**д.м.н., доцент Рашидова Н.С.,
докторант ТТА Ильхомова С.Х.**

**Ташкентская медицинская академия Кафедра неврологии и
медицинской психологии**

Актуальность. Прямое воздействие на нервную систему ранее известных вирусных инфекций было очевидным. Но разница во внешнем виде болезни и меняющиеся клинические симптомы коронавируса обострили знания медицинского персонала и привели к фундаменту новых исследований. Инфекция Covid-19 вызвала глобальную пандемию и по-новому вошла в медицину.

По данным М. Leitenger, наблюдалось усиление эпилептического статуса по сравнению с до пандемическим (Leitenger 2020) (3) и это изменение частично подтверждалось клинически и диагностическими критериями, то есть мониторингом ЭЭГ (Одинцова Г.В., Банникова Б.Д.) (6). Но известно, что из-за небольшого промежутка времени данные не достигли уровня полного подтверждения. По данным ILAE сообщается, что жалобы больных эпилепсией увеличились на 25% (5). В настоящее время нет адекватной информации о прямом влиянии COVID-19 на эпилепсию, но есть мнения, что у пациентов может быть учащение приступов из-за влияния заболевания на общую систему или из-за взаимодействия препаратов АК и препаратов анти COVID-19 (2020. Карлов В.А., Бурд С.Г., Лебедева А.) (4) и явно является одна из проблем, требующих решения. Смена штаммов вируса инфекции Covid-19 меняет состояние начальных осложнений, которые еще не выяснены от начала до конца. (1) Новые наблюдения показывают, что Covid-19 связан с новыми вспышками и может привести к тяжелым случаям, согласно Medscape (15 декабря 2021 г.) (2).

Цель. Анализ клинической картины и течения болезни у больных с эпилепсией после перенесения коронавирусной инфекции.

Полученные результаты. До перенесения COVID-19 Из общего числа 42 пациентов у 35 отмечались большие, у 7 — малые припадки.

(табл. 1). Эти пациенты ранее находились под контролем с эпилепсией и лечились антиконвульсантами. У 5 Из 35 больных с генерализованными

припадками эпилепсии наблюдался эпилептический статус. У остальных (30 больных) наблюдались учащение приступов припадки.

Таблица 1. Внешний вид вспышек после передачи COVID-19.

Общее количество больных.	Генерализованные припадки	Фокальные припадки
42	35	7
Учащение приступов после при COVID-19	30	
Форма припадки	5 эписитатус.	4 перешли на генерализованную форму
Без изменения.	-	3

У 30 больных после постреабилитационном периоде увеличилось количество приступов и коррегированы противосудорожные препараты. У 4 из 7 пациентов, у которых исходно были фокальные припадки, после коронавирусной инфекции приступы перешли в генерализованную форму, а у 3 больных количество и вид припадков не изменились (табл. 1). Всем пациентам во время наблюдения проводилось электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование, и по результатам обследования у 35 из 42 пациентов нашей группы было выявлено увеличение острых волн на ЭЭГ (рис. 1).

Рисунок 1. ЭЭГ до коронавируса. Больной Собиржонов С. 17 лет в течение 2-х лет страдает фокальной (абсансной) симптоматической эпилепсией. Регулярно принимал ламитриджин по 50 мг 2 раза в день, в динамике отмечалось уменьшение приступов. В сентябре 2021 г. наблюдались лихорадка и нарушения обоняния, по анализу ПЦР выявлен вирус COVID-19, было рекомендовано амбулаторное лечение. Состояние улучшалось, признаков интоксикации нет. После болезни спустя месяц у больного развился внезапный тонико-клонический приступ, по СМП доставлен к невропатологу.

Рисунок 1.

Рисунок 2. Обследование того же пациента после перенесенной инфекции COVID-19.

На стрелке мы видим дельта-волны, медленные волны большой амплитуды. У 4 из 42 больных, находившихся под общим наблюдением, кроме изменения облика приступов, на основании анамнестических жалоб определялись дополнительные жалобы, в частности, снижение памяти, нарушение ясности мышления.

Резюме. На основании краткого анализа следует заключить, что у 93% больных ковид-19 отмечалось учащение эпилептических припадков, учитывая

что, внесены изменения в лечение, а у оставшихся 7% (у 3 больных) состояние без изменений.

Мы определяли изменения приступов у пациентов на основании их жалоб с помощью ЭЭГ.

1. Нарастание эпилептических приступов наблюдалось у 93% больных, а у остальных 7% больных было установлено, что приступы не усилились и не участились. На основании этого у 18 из 42 пациентов были изменены вид и порядок приема препаратов: основной препарат АК с вальпроевой кислоты на левотерацетам, а с целью комплексной терапии монотерапия переведена на битерапию.

2. По данным ЭЭГ у 4 пациентов, у которых до заражения коронавирусом фокальные приступы перешли в генерализованные, на ЭЭГ были выявлены эпилептиформные ритмы и дельта-ритмы.

По жалобам пациентов, заражение COVID-19 отразилось и на их памяти и внимании. Но эти отдельные тесты на основе шкал не изучались, и их результаты планируется рассмотреть отдельно в следующей статье.

Литературы:

1.«Эпилепсия и COVID-19. Тактика и лечение. Рекомендации Российской противоэпилептической Лиги» (<https://cyberleninka.ru/article/n/epilepsiya-i-covid-19-taktika-i-lechenie-rekomendatsii-rossiyskoy-protivoepilepticheskoy>)

2.Medscape (2021-у.15-dekabr)

3. LeitingerM,PoppertK-N,MauritzM,etal.Status epilepticus admissions during the COVID-19 pandemic in Salzburg – A population – based study. *Epilepsia*.2020Dec;61(12):e198-e203.doi:10.1111/epi.16737.Epub2020Nov2

4. Эпилепсия и COVID-19. Тактика и лечение. Рекомендации Российской Противоэпилептической Лиги К

5. How does the COVID – 19 causes eizu reand epilepsy in patients? The potential mechanisms»

[http://ulae.org.ua/index.php/uk/covid-19/236-yu-a-babkina-obzor-stati-how-does-the-covid-](http://ulae.org.ua/index.php/uk/covid-19/236-yu-a-babkina-obzor-stati-how-does-the-covid-19-cause-seizure-and-epilepsy-in-patients-the-potential-mechanisms)

[19-cause-seizure-and-epilepsy-in-patients-the-potential-mechanisms](http://ulae.org.ua/index.php/uk/covid-19/236-yu-a-babkina-obzor-stati-how-does-the-covid-19-cause-seizure-and-epilepsy-in-patients-the-potential-mechanisms)

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-1

6. Эпилепсия и COVID - 19: ведение больных и оптимизация противозепилептической терапии в условиях пандемии <https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-ipsikhiatrii-im-s-s-korsakova/2020/10/1199772982020101100>
7. LeGuennec L, Devianne J, Jalin L, et al. Orbitofrontal involvement in a neuro COVID – 19 patient. *Epilepsia.* 2020 Aug;61(8):e90-e94.[doi:10.1111/epi.16612](https://doi.org/10.1111/epi.16612).[Epub2020Jul23](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33017697/)
8. <https://journals.eco-vector.com/...PDF> ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ COVID – 19 THE NERVOUS SYSTEM DAMAGE IN COVID-19-Eco-VectorJournalsPortal.
9. COVID-19 и эпилепсия: российский и международный опыт
10. Huang S, Wu C, Jia Y, et al. COVID – 19 outbreak: The impact of stress on seizures in patients with epilepsy. *Epilepsia.* 2020 Sep;61(9):1884-93.[doi:10.1111/epi.16635](https://doi.org/10.1111/epi.16635).[Epub2020Aug6](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33017697/)
11. COVID-19 and epilepsy. <https://tidsskriftet.no/en/2021/06/debatt/covid-19-and-epilepsy>
12. Clinical characteristics of 30 COVID-19 patients with epilepsy: A retrospective study in Wuhan <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33017697/>
13. Article Patients with epilepsy during the COVID-19 pandemic: Depressive symptoms and their association with healthcare access [https://www.researchgate.net / publication/353158536_Patients with epilepsy during the COVID-19 pandemic](https://www.researchgate.net/publication/353158536_Patients_with_epilepsy_during_the_COVID-19_pandemic)
Depressive symptoms and their association with healthcare access

